

РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛЕСНЫХ ОДНОЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ В КОНТЕЙНЕРАХ, ВЫРАЩЕННЫХ В ПИТОМНИКАХ САКСАНАТИНСКОГО АХАНГАРАНСКОГО ЛЕСХОЗА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Мамутов Бахрам Хожаниязович ²Бутков Евгений Александрович ³Мухсимов Нурулло Пулатович ⁴Зиётов Турохон Рустам угли ⁵Хасанова Мунира Анвар кизи
¹д.ф.с.х.н ²к.б.н ³д.ф.с.х.н ⁴докторант ⁵м.н.с Научно исследовательский институт лесного хозяйства ¹mamutovb@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083851>

Аннотация. В данной статье приведены результаты испытания по выращиванию сеянцев основных лесообразующих пород в горах Узбекистана в контейнерах с закрытыми корнями. Изучение показало, что рост сеянцев, выращенных в 1400³ объемных контейнерах с сочетанием почвенной смеси из 55% лесной почвы, 30% перепревшего навоза и 15% речного песка в двух хозяйствах оказалась несколько различной. В Саксанатинском лесхозе сосна крымская показала слабый рост как в высоту, так и по диаметрам стволика по сравнению с Ахангаранским лесхозом. Годовой прирост в высоту сеянцев ясеня пенсильванского в Ахангаранском лесхозе составил 39,2 см, в Саксанатинском лесхозе – 20,3 см, сосны крымской в Ахангаранском лесхозе – 3,0 см, тогда как дуб в Ахангаранском лесхозе - 24,4 см, а в Саксанатинском лесхозе - 3,6 см.

Ключевые слова: Посадочный материал с закрытой корневой системой, контейнер, годовой прирост, динамика роста, способ полива, влажность почвы, корневая система, почвенный субстрат.

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон тоғларида асосий ўрмон ҳосил қилувчи дарахт ниҳолларини илдиз тизими ёпиқ контейнерларда етиштириши бўйича синов тадқиқот натижалари ёритилган. Тадқиқотлардан маълум бўлдики, иккита ўрмон хўжаликларда 55% ўрмон тупроғи, 30% чиритилган органик ўғит ва 15% дарё қуми аралашмасидан тайёрланган 1400³ ҳажмли контейнерларда етиштирилган дарахт кўчатларининг ўсиши динамикаси ҳар ҳил бўлиши аниқланди. Масалан, Саксанота ўрмон хўжалигида қрим қарагайи ниҳолларининг бўйи ва тана йўгонлигига ўсиши Оҳангарон давлат ўрмон хўжалигига нисбатан сезиларли даражада паст натижани кўрсатди. Оҳангарон давлат ўрмон хўжалигида етиштирилган Пенсильван шумтоли ниҳолларининг йиллик ўсиши 39,2 см ташиқил этган бўлса, Саксанота давлат ўрмон хўжалигида 20,3 см, қрим қарагайи ниҳолларининг йиллик ўсиши 3,0 см ни, эман ниҳолларининг йиллик ўсиши Оҳангарон давлат ўрмон хўжалигида 24,4 см ни ташиқил этган бўлса, Сансканота давлат ўрмон хўжалигида эса 3,6 см ни ташиқил этди.

Калим сўзлар: Ёпиқ илдиз тизимли экин материаллари, контейнер, йиллик ўсиши, ўсиши динамикаси, сугориши усуллари, тупроқ намлиги, илдиз тизими, тупроқ субстрати.

Abstract. This article presents the results of testing the cultivation of seedlings of the main forest-forming species in the mountains of Uzbekistan in containers with closed roots. The study showed that the growth dynamics of seedlings grown in 1400³ bulk containers with a combination of a soil mixture of 55% forest soil, 30% rotted manure and 15% river sand on the two farms was somewhat different. For example, in the Saksanata forestry, the Crimean pine showed weak growth both in height and in stem diameter compared to the Akhangaran forestry. The annual growth in height of seedlings of Pennsylvania ash in the Akhangaran forestry enterprise was 39.2 cm, in the Saksanata forestry enterprise - 20.3 cm, of the Crimean pine - 3.0 cm, while the oak in the Akhangaran forestry enterprise - 24.4 cm, and in the Saksanata forestry enterprise - 3.6 cm.

Keywords: *Planting material with a closed root system, container, annual growth, growth dynamics, irrigation method, soil moisture, root system, soil substrate.*

Введение. В настоящее время технология выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой стала новым и перспективным направлением в лесокультурном производстве некоторых стран мира, в том числе, в Центральной Азии. В связи с этим выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой в настоящее время широко развивается и совершенствуется, учитывая разнообразные почвенно-климатические условия места посадки.

Выращивание посадочного материала с необнаженной (закрытой) корневой системой (ПМЗК) имеет преимущества перед обычным, традиционным с открытыми и обрезанными при выкопке корнями. ПМЗК позволяет проводить посадку в течение всего безморозного периода (при условии атмосферного увлажнения почвы в летний период) и иметь высокую приживаемость культур: корневая система сеянцев и саженцев при их посадке в культуры не повреждается; наличие субстрата, обогащенного элементами минеральной пищи, повышает жизнестойкость высаженных растений [1,2,3,4,5].

По этой причине технология выращивания ПМЗК привлекала специалистов многих стран мира, особенно после появления новых упаковочных материалов – различных пластмасс, пленок, бумаг и пр. Применение новых материалов создает возможности механизации и автоматизации этого метода, что делает его весьма перспективным. Лучшие приживаемость и рост культур способствуют широкому внедрению этого метода в производство [4,5].

В связи с этим нами также впервые испытывались выращивание сеянцев главных лесобразующих пород в условиях гор Узбекистана в контейнерах объемом 1400 см³ с сочетанием почвенной смеси, составленной из 55% лесной почвы, 35% перепревшего навоза и 15% речного песка.

Испытание проводилось в питомниках двух лесных хозяйств – Саксанатинского и Ахангаранского лесхозов Ташкентской области.

Методы исследований. Для посадки в опыте сеянцы были выкопаны ранней весной, как только почва стала пригодной для выкопки. Сеянцы сразу после выкопки были рассортированы. Были отобраны пригодные для посадки в контейнеры сеянцы сосны крымской, ясеня пенсильванского, дуба черешчатого, боярышника Королькова высотой от 12 до 20 см с мочковатой корневой системой длиной более 15 см. Корневая система у сеянцев была подрезана до 15 см, они были сразу же прикопаны и политы. Количество отобранных сеянцев составило 6000 штук (рисунок-1).

1-Рисунок. Процесс посадки лесных семян в контейнерах с закрытой корневой системой в Саксанатинском и Ахангаранском лесхозах.

В соответствии с разработанной технологией в апреле, как только позволили погодные условия, была произведена посадка семян лесных пород в полиэтиленовые контейнеры размером 15 x 20 см, сделанные из плёнки толщиной 4 – 5 микрон и объёмом 1400 см³, которые вмещают массу сухого почвенного субстрата примерно 1700 г.

Заранее приготовленный почвенный субстрат для заполнения контейнеров был составлен из смеси 55% почвы (из верхнего слоя лесной почвы), 15% речного песка и 30% хорошо перегнившего навоза (желательно бараньего, так как в нём меньше всего семян сорных растений).

Контейнеры с сеянцами устанавливались в изготовленные с зацементированными краями ямы глубиной 20 см и шириной 120 см в вертикальном положении очень плотно друг к другу, чтобы оставалось как можно меньше пустот между контейнерами для снижения испарения влаги.

Выращивание ПМЗК сосны крымской, ясеня пенсильванского, дуба черешчатого, боярышника Королькова было организовано на едином агротехническом фоне. Сразу после посадки семян и установки контейнеров в ямы был организован полив семян разбрызгиванием воды нормой 60 л/м² для промачивания почвы на всю глубину контейнеров. Вегетационный полив проводился, как только влажность почвы снижалась до 12-15% (при влажности завядания 8%) вначале через 10-15 дней, а с наступлением высоких температур чаще-через 5-7 дней. Поливы проводились до октября полного промачивания почвы на всю глубину.

Для изучения динамики роста высаженных лесных сеянцев в контейнеры проведены ежемесячные биометрические замеры с точностью до 1 см, а диаметры стволиков – на высоте 2 см от поверхности почвы с точностью до 0,1 мм.

Результаты исследований: Изучение динамики роста сеянцев в контейнерах на двух участках опытных работ оказалась несколько различной (рисунок 2,3,4,5). Сеянцы в Саксанатинском лесхозе в первый месяц не начали расти и в дальнейшем имели более слабый рост по сравнению с Ахангаранским участком, на котором сеянцы уже в первый месяц дали слабый прирост как в высоту, так и по диаметрам стволиков, а наиболее сильный рост показали во второй половине вегетации, продолжая расти до октября.

Рисунок -2. Динамика роста однолетних лесных сеянцев в высоту, высаженных в контейнеры в Саксанатинском лесхозе в 2022 году

До октября продолжали расти сеянцы и в Саксанатинском лесхозе. Причина к длительного роста заключалась в продолжающемся интенсивном поливе в осенний период. Это является отрицательным фактором, так как сеянцы не успевают подготовиться к зиме и могут подмёрзнуть при холодной зиме.

Рисунок-3. Динамика роста однолетних лесных сеянцев в высоту, высаженных в контейнерах в Ахангаранском лесхозе в 2022 году

Рисунок-4. Динамика роста однолетних лесных сеянцев по диаметрам стволиков, высаженных в контейнерах в Саксанатинском лесхозе в 2022 году

Рисунок-5. Динамика роста однолетних лесных сеянцев по диаметрам стволиков, высаженных в контейнерах в Ахангаранском лесхозе

Изучение годовичных приростов в высоту и по диаметрам стволиков растений показало, что все выращиваемые лесные породы проявили себя по-разному. Наилучший рост за вегетационный период показал ясень пенсильванский по сравнению с тремя другими породами

Рисунок-6. Изучение динамика роста лесных сеянцев, выращенных в контейнерах с закрытой корневой системой в Саксанатинском и Ахангаранском лесхозах.

В Ахангаранском лесхозе он составил 39,2 см, в Саксанатинском лесхозе – 20,3 см, тогда как дуб в Ахангаранском лесхозе вырос на 24,4 см, а в Саксанатинском лесхозе только на 3,6 см. В Саксанатинском лесхозе сосна крымская показала слабый рост как в высоту, так и по диаметру стволика. Годовой прирост в высоту составил 3 см, что объясняется медленным ростом в первом году данной породы в культуре. Меньше всего оказался рост боярышника - только на 1,4 см, что является его биологической особенностью. Как засухоустойчивая порода, в первые годы он в борьбе за влагу развивает в первую очередь корневую систему.

Выводы. Из результатов исследований можно заключить, что в контейнерах объёма 1400 см³ сеянцы растут с разной скоростью в зависимости от местоположения участка. Например, в Ахангаранском и Саксанатинском лесхозах в первый год более высокий рост в высоту наблюдается у ясеня пенсильванский и дуба черешчатого по сравнению другими породами.

Объем контейнера и почвенный субстрат в первом году не сильно влияет рост и развития сеянцев сосны крымской как в высоту, так и по диаметру стволика.

REFERENCES

1. Ананьев, Е.М. Опыт выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой в Алтайском крае / Е.М. Ананьев, С.В. Залесов, Н.А. Луганский, Д.А. Шубин, А.Е. Осипенко // Аграрный вестник Урала. -2017. - № 8 (162). - С. 4-9.
2. Баранкин А. Б. Выращивание сеянцев хвойных пород в пластдомиках в Вологодский области / А. Б. Баранкин // Экспресс – информация, выпуски 6. – М.: ЦБНТИлесхоз, 1973. – С. 12–18.
3. Барановский Ю.А. Учетные технологии изготовления торфоперегнойных горшочков / Ю. А. Барановский, Г. В. Качановский. – // Тр: НИПТИМЭСХ Нечерноземной зоны РСФСР, вып. 6, 1970.– С. 104 -106.
4. Жигунов А.В., Соколов А.И., Харитонов В.А. Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой в Устьянском тепличном комплексе. Практические рекомендации. Петрозаводск. Карельский научный центр РАН. Редакционно-издательский отдел. 2016.–С. 39.
5. Родин С.А. Родин А.Р. Повышение результативности выращивания лесных культур посадочным материалом с закрытой корневой системой. ж. Лесной вестник №5 2010. с. 7-9.
6. Калинин, М. И. Формирование корневых системы деревьев / М. И. Калинин. – М.: Лесн. Пром-ть, 1983.с.152.
7. Юрьева А.Л. Особенности строения корневых систем лесных культур сосны как фактор экологической устойчивости // Труды лесоинженерного факультета ПетрГУ. 2005.№6.с.82-86.